

**BAXTIYAR GENJEMURODOV SHE'RIYATI POETIK
TARAQQIYOTINING O'ZIGA XOS BELGILARI**

*Zamira Kabulova,
Qoraqalpoq davlat universiteti
PhD, dotsent*

Rezyume: *Istiqlol davri she'riyatining oziga xos xususiyatlari. Va bu jarayonning adib ijodiga ta'siri qator she'rlarining tahlilida ko'rinadi.*

Kalit so'zlar: *sh'er, ohahgdoshlik, tuyg'u, dard, shakl, nigoh*

Ijod – so'z qidirish, tanlash, saralash, so'zni tejash va o'rinli ishlatish mashaqqatlaridan iborat murakkab jarayon.

Milliy istiqlol davri o'zbek va qoraqalpoq she'riyati solnomasida Baxtiyor Genjemurodov ijodi mustahkam o'rin egallaydi. Uning ijodida sodda hamda ravon ifoda usuli, publististik talqin ustuvorligi va ijtimoiy-falsafiy umumlashmaga moyillik ko'zga tashlanadi. Davr ruhiyati, hayot mohiyati va odamzod ruhiy iztiroblarini milliy tasvir o'lchamida tahlillashga ishtiyoq ijodkor estetik tamoyillarini belgilab beradi. Inson ongida mavjlanadigan kechinma-tuyg'u tasvirini yaratish, so'z, ohang va musiqa mantiqiy bog'lamini hosil qilish, ko'ngil qatidan sizib chiqayotgan hayajon hamda tug'yonni ko'rsatish taomillari muallif uslubini sharhlaydi. Yorqin va ta'sirchan, tugal va yaxlit, jozib va tuyg'un, sarkash va o'ynoqi badiiy tasavvur sifatida o'quvchi hissiy idrokiga o'tadigan poetik g'oyada ajib tarovat mavjud:

*Sening tabiatning jumboqdir, Inson,
Olamda ne bo'lsa, zuvalangda jam.
Tabiatning barcha xossasi zotan,
Jisimingda, joningda erur mujassam.*

*Teringning ostida yashar ashaddiy,
Mahluqlar olamin bosh parlamentlari.
Ulug' Mendeleev davriy jadvalin,
Reaksion kimyoviy elementlari.*

*Jisimingda o't va nur, antiqa tok bor,
Tortilish kuchlari, magnit maydoni.
Yuragingda sirli Galaktikalar,
Farishta va Iblis uchar aylanib.*

*Tangrim yaratganda tuproqdan seni,
Naqd qirq yil yomg'irda iylab pishirgan.*

*Rosa bir kam qirq yil quyib g'am selin,
So'ngra bir yil shodlik nurin tushirgan.*

*Shuning uchun yovuzlikka moyilsan,
Gunoh ishga boshlar qadaming, yo'ling.
Shaytonning shahriga kirib, keyin sen
Farishta bulog'ida yuvasan qo'ling.¹*

Misralar harorati, estetik ohangdoshlik va reallik qamrovi o'ziga xos manzara yaratadi. Adabiy talqin soddaligi, mumtoz an'analarga hamohangligi, nafis go'zallik fasohati bilan ajralib turadi. Unda so'z-mushohada-g'oya butunligi ta'sirchanlikni vujudga keltiradi, unda badiiy muqoyasa obraz taqvimini boshqaradi, unda tasavvur yoyiqligi ravon ifoda yo'sinini jipslashtiradi. Lavhada tuyg'u va ong ziddiyati tasvir ruhiyati o'ziga xosligini tayin etadigan jihatga evriladi. Shoir inson ruhiyati, hissiyot qamrovi va tafakkur yo'sinini yaxshi biladi. Tasvir, tahlil hamda talqinga faol ruhiy munosabat muallif badiiy mushohadasi tabiatini belgilaydi. Taassurotni sezimli, yuqumli va ta'sirchan moddiylashtirish mahorati uning badiiy izlanishlari mohiyatini ifodalaydi. Ijodkor so'z quvvat-hofizasini yanada oshirish vositasida unga qo'shimcha ma'no zalvorini ortadi.

Shoir adabiy talqini betakrorligini ta'minlaydigan asosiy omil muallif mahorati o'ziga xosligiga tutashadi. Ana shu o'ziga xoslikni ta'minlovchi unsurlar yig'indisi ijodkor uslubini tashkil etadi. Ma'lumki, uslubiy o'ziga xoslik tinimsiz ijodiy izlanishlar, katta hayotiy va badiiy tajriba, mashaqqatli mehnat natijasida shakllanadi. Uslubiy o'ziga xoslik mavzu tanlashda ham, uni aks ettirish yo'sinida ham namoyon bo'ladi. Behzod Fazliddin lirikasida uslub betakrorligi o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Shoir insonda ko'zga tashlanib turmaydigan ruhiy holatlar tasviriga ko'proq e'tibor qaratadi. Aksar poetik tahlilida muallif dunyoni anglash, tushuncha mohiyatini idroklashga moyillashadi. Shoir poetik mushohadalarida inson ruhiyati mayda qirralariga qadar sinchiklab tadqiq qilinadi, shaxs iroda yo'nalishi qirralari mantiqiy bog'lamda aks ettiriladi. Shoir uchun voqelik emas, odam va uning ko'ngil tovlanishlari qiziq. Har qanday shaxs singari lirik qahramon ham, albatta, muayyan sabab-oqibatlar majmuasi o'laroq «mavjudlik jumbog'i»ni idroklashga intiladi. Ijodkor hayotning og'ir, balki yechimi yo'q muammolari silsilasida olamni yangi o'lchamda estetik baholash mezonlarini shakllantiradi.

Baxtiyor Genjemurod she'riyatda o'z takrorlanmas uslubi, xos badiiy dunyosini yarata oldi. Turfa ranglarda hissiy tovlanuvchan tashbehlar, ularga singdirilgan an'anaviy mushohada davomiyligi shundan dalolat beradi. Davr ruhiyatiga

¹ Genжемурод Б. Укуздарё битиклари. – Тошкент: А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2006 .

hamohanglik shoir lirikasi yetakchi taomili. Umumiy g'oya hamda uning yaxlit tasavvurda namoyon bo'lishi muallif badiiy izlanishlari mag'zini jilvalantiradi. Tobora o'z ovozigga ega bo'lib borayotgan ijodkor talqinida tasvir kengligi qabarib ko'rinadi. Shoir aksar hollarda ruhiy kechim shiddatini ta'minlash maqsadida mushohada jilosini kuchaytiradi. Fikriy tiniqlik va ravon tasvir usuli joriy ijod muvaffaqiyatini tayin etadi. Tuyg'u samimiyati va ifoda mustaqilligi omuxtalashgan muallif adabiy talqinida tasvir miqyosi o'zgachaligi bo'rtib turadi. Hayrat va zavq-shavq tug'dirishga qodir sohir she'riyat uslubda barqarorlik va yengil tahlil birlashadi. Iztirobni suvratlashga moyil ijodda poetik idrok o'zgacha shamoyilda jilolanadi.

Har bir ijodkor badiiy kontseptsiyasi hamisha xolislikka intiladi. Binobarin, adabiy talqinda nisbatan raqobat hosil qiladigan alohida dunyoqarash jilvalanadi. Aniqrog'i, mantiqan uyushadigan badiiy kontseptuallikda ham davr ruhiyati, ham muallif shaxsi, ham qahramon individualligi qorishib ketadi. Unda ijtimoiylashgan mohiyat falsafiy-ma'rifiy-axloqiy asoslari markazlashadi. Shartli ifodada faoliyat, dunyoqarash, ong va tuyg'u tahlil hamda tabdil evrilishlarini namoyish etadi. Aslida, ham davr ruhiyati, ham shaxs ma'naviyatini izdan chiqaradigan yetakchi omillar ijtimoiy munosabatlar zichligiga payvandlanadi. Shaxs iroda yo'nalishi mustahkamligi insonni muhofaza qiladigan yetakchi mezon hisoblanadi. Adabiy muhokamada insoniy g'urur mohiyatiga urg'u beriladi. Shoir shaxs botinida qabarib ko'rinadigan ichki muxolifatni tahlil markaziga ko'taradi. Aynan muammoning moddiylashuvi adabiy mohiyatga yo'llanma vazifasini bajaradi. Tuyg'u bilvosita va bevosita ongda reallashuvi ifoda taraqqiyotini ta'minlaydi. Muttasil ravishda mavhumlikdan aniqlikka ko'chadigan sezim suvrati badiiy mazmunga tayanadi. She'r ma'no tagmatni muallif asosiy mushohadasida aloqadorlik kasb etishi bilan barobar adabiy mantiq erkinlashuviga sharoit tug'diradi.

O'z navbatida, ijodiy alohidalik uslubiy yondashuv mag'zini tayin etadigan estetik markaz ekanligini inobatga olsak, masala mohiyati yanada oydinlashadi. Aynan, tushunchani alohidalash, guruhlashtirish va turkumlashtirish poetik tadqiq tabiatini sharhlaydi. Aslida, ong tuyg'uni to'liq namoyon etadigan tizim hisoblanadi, unda anglanmagan mohiyat anglangan haqiqatga evriladi. Harqalay, axloq mezonlarini estetik tuyg'uga aylantirish ijodkor fitratidan oziqlanadi. Mustaqil adabiy pozitsiyada milliy tasvir umuminsoniy qadriyatga evriladi:

*Husn - mulking egasi devona aylab,
Mag'ribga, mashriqqa tashlab jabr etdi,
ham aqlu hushimdan begona aylab,
seni izlamoqni menga amr etdi.*

*Mevazor bog'lardan izlayman seni –
shoda-shoda uzum, olmayu anor,
serhosil yoz hamda kuzdaysan endi,
siynangda gul bilan sutning isi bor¹.*

Inson hayoti tuganmas sir-u sinoatlarga boy. Har bir kishi mavjudlik maydoni o'z holicha yaxlit bir kitob. Inson qalbi esa mana shu sahifalarni yog'dulantirib, nurlantirib turuvchi mo'jizakor xilqat sanaladi. Inson hayotini hamisha turfa taqdirlarga duchor qiluvchi qalb mohiyati juda murakkab, dunyoda ezgulik va yovuzlik, sadoqat va xiyonat, mehr va zulm kabi tushunchalar bir-biri bilan yonma-yon yashar ekan, inson qalbi hayot mana shu sohillari aro o'zini o'zi yaratib, ishg'ol qilib, kashf etib boradi. Qalb bu kurash yo'lidagi yupanchi, hamrohi faqat she'riyat. She'r va qalb bir-biriga egizak tushunchalar. Shoir dunyoni anglash uchun o'zi bilan she'r tilida so'zlashadi va shu tufayli vositasida borlig'ini, ijodiy "men"ni namoyon qiladi. Dunyoda ko'ngil bilan tillashish saodatiga erishish ne'matini moddiylashtirish salohiyati faqat shoirlarga berilgan.

XX asr 90-yillaridan e'tiboran o'zbek xalqi o'z tarixi yangi bosqichiga kirdi. Joriy pallada millat ijtimoiy-ruhiy manzarasi estetik ifodasi o'laroq mustaqillik davri adabiyoti deya atalmish badiiy hodisa yuzaga keldi. Istiqlol davri o'zbek adabiyoti ko'p asrlik milliy adabiyot mantiqiy davomidir. Mustaqillik davri o'zbek adabiyoti bir qator o'ziga xos belgilarga ega bo'lgan badiiy-estetik hodisadir. Istiqlol davri o'zbek adabiyoti tubdan o'zgargan milliy ongning, tamomila yangilanayotgan estetik tafakkurning mahsulidir.

Aslida inson o'zidagi hasratu dardlarni jamiyatdan, uning ziddiyatlaridan oladi. U ko'rib turgan nohaqliklar, xiyonatu iztiroblarning barchasi jamiyat etkazgan ozorlardan ibtidolanadi, oziqlanadi va misralarda ifodalanadi. Shoir ana shu nohaqlikni engib o'tishda qiynalmoqda. Iztiroblari kundan-kunga ulg'ayib, o'zini tamomila mavh etmoqda. "Bo'zlash"ning tagida achchiq yig'i haqiqati mavjud. Shu tariqa bo'liqqa qarab qalbini bo'shatmoqda. Bu xildagi tashbehlar majmui tasvir ekzistensiyasini ilgari surgan, degan xulosaga kelish mumkin. Jamiyatning yozilmagan qonunlari, haqsizlik va adolatsizlik – shoir diliga cheksiz iztiroblar urug'ini sepmoqda. U atrof-javonibdagi odamlar etkazgan xiyonatlardan, adolatsizlikdan tortayotgan aziyatini "yuvish"ni o'ylamaydi. Faqat o'z "men"i bilan olishadi, kurashadi. O'zining irodasi yetganicha tafakkur qiladi. B.Genjemurod va boshqa turkum shoirlar ijodida analogik va tipologik o'xshashlikni tahlil qilganimizda inson iztirobi uning "men"i orqali ilgari surilgani

¹ Генжемурод Б. Укуздарё битиклари. – Тошкент: А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2006.
В. 64

anglashiladi.

Bir tomonda, xalqlar o'rtasidagi do'stlik rishtalari poetik shakl qonuniyatlarini rivojlantirsa, ikkinchi tomondan, fikr va his o'rtasidagi muvozanatni mustahkamladi. O'z-o'zidan modern fikr U.Hamdam, B.Genjemurod, Oydinniso, J.Izbaskanov mushohadalarida bo'y ko'rsata boshladi.

Aytaylik, B.Genjemurod mudom Orol qayg'usini kuyinib ifoda etsa, U.Hamdam inson qalbiga nazar tashlashni birlamchi unsur sifatida qaraydi.

B.Genjemurodning 2006 yilda nashr qilingan "Ukuzdaryo bitiklari" nomli to'plami o'n besh yildirki poetik nuqtai nazardan adabiy jamoatchilik e'tiboriga tushib kelmoqda. U R.Musurmon tarjimasida o'zbek o'quvchilari qo'liga etib bordi:

*"Yuragimda hasrat, dardim ko'p mening,
Sendan boshqa dardkashim yo'q mening,
Bu dunyoda, bu yolg'onda xo'p mening
Munglasharim, sirlasharim – dutorim.*

*Do'stlar ketsa galma-gallari bilan,
Har kim ham mard turmas hollari bilan,
Tunlar bedor otgan tonglarim bilan
Munglashlarim, sirlasharim – dutorim.*

*Hech kimsasiz yolg'iz o'zim qolganda,
Oydin oqshom ko'ngil dardga to'lganda,
Men kimnidir kutib, qalbim yonganda
Munglasharim, sirlasharim – dutorim"¹.*

Mazkur she'rda "yurak", "hasrat", "dard" tushunchalari she'rda asosiy qizil ip bo'lib o'tgan – ijodiy motirovka vazifasini bajaradi. Ayniqsa, mungli, sirli, ovoz vositasi – hamroh-dutordir. Yevropa ozodlik harakati kuychisi F.G.Lorkaning hayratiga, dardiga "gitar" habib bo'lgan bo'lsa, B.Genjemurod uchun bu vazifani "dutor", U.Hamdam uchun "rubob" bajaradi. Shoirga botinidagi tuyg'ularini, "ong osti his"larini yuzaga chiqarishida cholg'u asbobi obrazi – bir vosita. Ijodkor "Munglasharim, sirlasharim – dutorim" deyishda ana shu jihatga mantiqiy urg'u bera olgan. Bu holatga an'anaviy tipologik qadriyat sifatida qaralganda, yuqoridagi mulohazalarimizning haqqoniyligi ko'zga tashlanadi. Shoirning dardi shu qadar ko'pki, uni do'stlari ham bir-bir tashlab ketmoqda. Shoir o'zining olamida, real hayotida yolg'iz qolmoqda. Dutorga suyangani, unga butun iltiroblarini mungli kuy yanglig' etkazish imkonini bermoqda. Modomiki, dutor bo'lmasa, shoir "kechinmasi"

yuzaga chiqmagan bo'lar edi. Bu xususiyat shoirning dardiga xos, ism, ma'no, shakl topa olganidan shahodat beradi. She'rdagi metafora (o'xshatish) san'ati dutorni inson dardining tinglovchisi, habibi sifatida baholashga yo'l ochmoqda. Natijada she'rning poetik tugalligi, mazmun yaxlitligi, ma'no teranligi ham ta'minlanmoqda.

Binobarin, har bir davr o'ziga xos adabiy talqini mavjud hamda ijodkor fitrati zamon manzaralarini alohida estetik idrokda baholaydi. 90-yillarda jamiyatda yuzaga kelgan erkinlik darajasi, eng avvalo, adabiy dunyoqarashda sinishlar hosil qildi. Chunki, axloq mezonlarida kuzatilgan jiddiy o'zgarishlar asr davomida shakllangan yangicha mushohada malakasi takomili, binobarin, adabiy tur va janrlarda yangilanish jarayonini boshlab berdi. Mustaqillik pallasida mavjud tajriba shiddat bilan boyib bordi. Asosiysi, bu davrda chinakam fikr erkinligi, xilma-xil mafkuraviy, ijodiy-estetik izlanishlar, adabiy maktablar shakllanishi uchun mustahkam zamin hozirlandi. Aslida esa, azal-azaldan "xalqimiz adabiyotni muqaddas va ulug' bir dargoh deb biladi. Ana shunday bahoning o'zi el-yurtimiz hayotida bu soha namoyondalariga, ularning haqqoniy so'zi, chuqur ma'noli asarlariga ishonch, hurmat-e'tibor va ehtirom azaldan yuksak darajaga ko'tarilganini yaqqol ko'rsatib turibdi"². O'z navbatida, har bir adabiy talqin qiymati aynan unda yangicha badiiy konsepsiya taraqqiyotiga borib tutashadi.

ADABIYOTLAR

1. Adabiy turlar va janrlar. Uch jildlik. 2-jild. – Toshkent: Fan, 1992.
2. Генжемурод Б. Укуздарё битиклари. – Тошкент: А.Навоий номидаги Миллий кутубхона нашриёти.Т-2006
3. Ibrohim Haqqul. She'riyat – ruhiy munosabat. -Toshkent: Adabiyot va san'at, 1989.
4. Istiqlol adabiyotida tanqid. – Toshkent: Turon zamin ziyo, 2015.
5. Yo'ldoshev Q. Yoniq so'z. – Toshkent: YAngi asr avlodi, 2006.
6. Rahimjonov N. Mustaqillik davri o'zbek she'riyati. – Toshkent: Fan,